

АЁЛЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Агоев Шукрулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Аминов Сухроб Алишеревич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144311>

Аннотация: Мазкур мақолада сўнгги йилларда юртимизда аёллар жиноятчилигини олдини олишга йўналтирилган ислохотлар, аёлларнинг ижтимоий муҳофазаси ва ушбу соҳада қабул қилинган норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг натижалари ўз аксини топган.

Калит сўзлар: аёллар жиноятчилиги, жазо, жиноят кодекси, ижтимоий таҳлил, статистика

Кейинги йилларда мамлакатимизда аёл-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, касб-ҳунарли қилиш, бандлигини таъминлаш, уларнинг жамиятимиз ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, турли соҳаларда ўз қобилият ва имкониятларини рўёбга чиқариши учун шарт-шароитлар яратиш устувор вазифага айланди. Айниқса, назорат вакилларининг давлат ва жамият қурилиши ҳамда бошқарувидаги иштирокини кучайтириш, ижтимоий-сиёсий ҳуқуқларини оширишга алоҳида эътибор қаратилаётгани алоҳида эътиборга молик.

Президентимизнинг шу йил 5 мартдаги “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор бу борадаги эзгу саъй-ҳаракатларни янада ривожлантириш, таъбир жоиз бўлса, янги босқичга олиб чиқишда муҳим қадам бўлди.

Мазкур ҳуқуқий ҳужжатда мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳасида хотин-қизларнинг иштирокини ва тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг таълим олиши, муайян касбий кўникмани эгаллаши ҳамда бандлигини таъминлашга ҳар томонлама кўмаклашиш, жойларда “Аёллар дафтари”ни шакллантириш ва унга киритилган хотин-қизлар муаммолари, эҳтиёж ва қизиқишларини тизимли ўрганиш, уларга зарур ечим топиш борасидаги ишларни янада жадаллаштиришга доир қатор муҳим вазифалар белгиланди. Жумладан, янги қарорга биноан Республика хотин-қизлар жамоатчилиги кенгашини ташкил этилади. Шу ўринда кўпчиликда ушбу

жамоатчилик тузилмасини ташкил этишга қандай эҳтиёж бор эди, деган савол туғилиши табиий.

Давлатимиз раҳбари Олий Мажлис ва халқимизга йўллаган булгалги Мурожаатномасида охириги йилларда давлат ва жамият бошқарувида аёлларнинг ўрни ҳамда мавқеини янада мустаҳкамлаш мамлакатимизда олиб борилаётган изчил ислохотларнинг энг устувор йўналишларидан бирига айланганини таъкидлаган эди.

Ўтган йили Касаба уюшмалари федерацияси бошчилигида Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда бошқа мутасадди идоралар, банклар ва ҳокимликлар томонидан уйма-уй юриб, аёл-қизларнинг муаммолари ўрганилди. Энг асосийси, ушбу тизим бугунги аёлларнинг дарду ташвишлари, уларни қийнаётган муаммолар нималардан иборат эканини яққол кўрсатди. Бундан кейин мамлакатимиздаги ҳар бир хотин-қизнинг муаммоларини ҳал этиш бўйича аниқ ва манзилли режа ишлаб чиқилиб, бу йўналишда бажариладиган ишлар маълум бўлди.

Бироқ, бу соҳада барча ишлар рисоладагидек дегани эмас. Биз йўлнинг бошида турибмиз. Чунки ҳали аёллар муаммоларини ечиш учун бажаришимиз шарт ва зарур бўлган ишлар талайгина. Шу боис Президентимиз Мурожаатномада хотин-қизларнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва нуфузини ошириш, уларга янги имкониятлар яратиш бўйича навбатдаги қадам сифатида ҳаётни ва аёллар муаммоларини яхши биладиган, фаол ва ташаббускор опа-сингилларимиздан иборат Республика Хотин-қизлар жамоатчилик кенгашини ташкил этиш таклифини билдирган эди.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан ташкил этилаётган мазкур жамоатчилик тузилмаси зиммасига янги қарорга бинон қатор муҳим вазифалар юкланди. Жумладан, ушбу кенгаш хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, таълим олиши ва касбий кўникма эгаллаши, муносиб иш топишига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислохотларнинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилиш, иқтидорли ёш аёл-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятини тўғри йўналтириш, ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда яшаётган нозик жинс вакилларга кўрсатиладиган тиббий-ижтимоий хизматлар сифати ва улар ўртасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш борасидаги ишлар самарадорлигига масъул бўлади.

Шу билан бирга, кенгаш томонидан тураржойга муҳтож хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш, уларнинг турмуш шароитини яхшилаш, оилаларни мустаҳкамлаш, ҳудудий хотин-қизлар жамоатчилиги кенгашлари, маҳаллалардаги “Аёллар маслаҳат кенгашлари” фаолиятини мувофиқлаштириш, уларнинг давлат ва жамоат ташкилотлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш, “Аёллар дафтари” билан манзилли ишлаш борасида жамоатчилик назорати олиб борилади.

Охириги йилларда мамлакатимизда оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, эҳтиёжманд, боқувчисини йўқотган, кам таъминланган аёлларнинг уй олиши учун бошланғич бадалларни тўлаб бериш тизими йўлга қўйилди. Ушбу тизим орқали биргина ўтган йили Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси ҳисобидан 1 минг 246 нафар аёл уй-жой сотиб олиши учун 21 миллиард 746 миллион сўм миқдоридаги бошланғич бадал пуллари тўлаб берилди.

“Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарор орқали бу борадаги ишларни жадаллаштириш ва янги босқичга олиб чиқиш, эҳтиёжманд аёлларнинг ижтимоий ҳимоясини кенгайтириш учун мазкур жамғарма Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси сифатида қайта ташкил этилиши белгиланди.

Энди янги жамғарма томонидан оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган, жумладан, ногиронлиги бўлган шахслар, ногиронлиги бўлган фарзандларни тарбиялаётган, кам таъминланган, болаларини тўлиқсиз оилада улғайтираётган ва тураржойга муҳтож хотин-қизлар учун уй-жойларнинг бошланғич бадалини тўлаб бериш, опа-сингилларимиз саломатлигини мустаҳкамлаш, уларни спортга кенг жалб этиш, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш, бандлигини таъминлаш билан боғлиқ тадбирлар молиялаштирилади. Бунинг учун эса давлат бюджетидан ҳар йили уч юз миллиард сўмгача маблағ ажратилади. Шу билан бирга, жамғарманинг бўш турган маблағларини тижорат банклари депозитларига жойлаштириш ҳисобидан олинган даромадлар, ҳомийлик хайриялари, халқаро молия институтлари ва хорижий ташкилотларнинг грантлари, қонунчилик ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалардан ажратилган пуллар ҳам ушбу эзгу мақсадларга йўналтирилади.

Мазкур қарорга мувофиқ, бу йил “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” ва “Темир дафтар”га киритилган хотин-қизлар ипотека кредитларининг бошланғич бадалини тўлаб бериш ва ижтимоий уй-жой сотиб олиш учун маҳаллий бюджетларга нотурар жойларда истиқомат қилаётган аёлларни уй-жой билан таъминлашга ўн миллиард сўмдан, отасидан айрилган, ёлғиз онаси қарамоғида бўлган, вояга етган, уй-жойга муҳтож қизларни уй-жой билан таъминлашга эса беш миллиард сўмдан маблағ ажратилиши ушбу йўналишдаги ишлар янги босқичга чиқаётганининг амалий тасдиғидир.

Хусусан, махсус жарроҳлик амалиётлари ўтказиш орқали даволанишга муҳтож ҳамда “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” ва “Темир дафтар”га киритилган эҳтиёжманд хотин-қизлар даволаниши учун Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармасига ўттиз миллиард сўм маблағ йўналтирилади.

Шу билан бирга, жойлардаги ҳокимликлар жорий йилда “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан боқувчисини йўқотган, ногиронлиги бўлган ва ўзгалар парваришига муҳтож хотин-қизларга бир марталик моддий ёрдам кўрсатиш учун саксон миллиард сўм, нотураржойларда истиқомат қилаётган хотин-қизларга тураржой ижараси компенсацияси учун ўн бир миллиард сўм маблағ ажратилиши белгиланди. Мустақил мамлакатимиз тарихида ҳали ҳеч қачон бундай йирик маблағ айнан эҳтиёжманд оилаларда яшовчи аёллар ва ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларнинг саломатлигини сақлаш учун ажратилмаган эди. Бу ҳам бўлса, мамлакатимизда инсон ва унинг манфаатлари нечоғлик муҳим ва қадрли эканининг амалий тасдиғидир.

Бундан ташқари, 2021 йилда ҳар бир ҳудудда хотин-қизлар фаолият юритадиган хунармандчилик турларига ихтисослашган кластерлар фаолияти тажриба сифатида йўлга қўйилиши, ҳудудларда зўравонликка учраган хотин-қизларга ёрдам кўрсатиш бўйича биттадан намунавий марказ ташкил этилиши ҳамда уларнинг фаолиятини бошлаш учун ўн миллиард сўм ҳамда маҳаллий бюджетлар қўшимча манбаларидан зарур маблағлар йўналтирилади. Ижтимоий ҳимояга муҳтож ёлғиз аёлларнинг фарзандларини мактабгача таълим ташкилотларига имтиёзли рўйхатга киритиш ва боқувчисини йўқотган аёлларга боласини мактабгача таълим ташкилотлари, шу жумладан, оилавий боғчаларга бериш харажатларини бюджетдан қоплаш тизими жорий этилади. Бир сўз билан айтганда,

Президентимизнинг мазкур қарори мамлакатимизда аёл-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашда муҳим ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.

Б. 66-69.

2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.

Б. 34-40.

4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.

6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766>

Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суёнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил
Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
17. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.
18. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.

